

Σχέδιο για τα Check Lists

A. Δημογραφικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά

1. Φύλο

1. Άνδρας
2. Γυναίκα

2. Πόσο χρονών είστε;.....

3. Έως ποια εκπαιδευτική βαθμίδα έχετε φοιτήσει και έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας;

1. Δημοτικό
2. Γυμνάσιο
3. Λύκειο (Γενικό, Επαγγελματικό, Τεχνικό)
4. ΙΕΚ
5. ΑΕΙ
6. ΤΕΙ
7. Μεταπτυχιακό

5. Ζείτε σε:

1. Πόλη
2. Κωμόπολη
3. Χωριό

6. Μένετε μονός/η σας ή με τους γονείς σας;

7. Ποια είναι η οικογενειακή σας κατάσταση;

B. Επίσημο Εκπαιδευτικό Σύστημα και Δεξιότητες

8. Ποια από τις παρακάτω βαθμίδες εκπαίδευσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος θεωρείτε ότι πάσχει ως προς την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων;

1. Προσχολική εκπαίδευση
2. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
3. Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)
4. Ανώτερη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκειο)
5. Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΙΕΚ, Κολλέγια)
6. Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΤΕΙ, ΑΕΙ)
7. Μεταπτυχιακές Σπουδές

9. Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο βαθμό χρειάζεται το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να δώσει έμφαση στις ακόλουθες δεξιότητες-ικανότητες των ατόμων;					
Δεξιότητες-Ικανότητες	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
1. Γνωστικές Ικανότητες (ορισμοί, διάκριση, περιγραφή εννοιών, αιτιών, συνεπειών κ.λπ.)	1	2	3	4	5
2. Γλωσσική Ικανότητα (ικανότητα γραφής και ανάγνωσης στη μητρική γλώσσα)	1	2	3	4	5
3. Μαθηματική Ικανότητα	1	2	3	4	5
4. Ικανότητα στις Θετικές Επιστήμες (Φυσική, Τεχνολογία κ.λπ.)	1	2	3	4	5
5. Επικοινωνία σε Ξένες Γλώσσες	1	2	3	4	5
6. Γνώσεις ΤΠΕ (ψηφιακή ικανότητα)	1	2	3	4	5
7. Μεθοδολογία της μάθησης (learning to learn) (δηλ. μαθαίνω πως θα μαθαίνω) – μεταγνωστικές ικανότητες (δηλ. αντιληπτική ικανότητα και κατανόηση φαινομένων)	1	2	3	4	5
8. Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. ανάπτυξη πνεύματος ομαδικής συνεργασίας, επικοινωνιακή ικανότητα, διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων)	1	2	3	4	5
9. Ανάπτυξη επιχειρηματικής ικανότητας και πρωτοβουλίας	1	2	3	4	5
10. Πολιτιστική έκφραση και πολιτισμική αναγνώριση)	1	2	3	4	5

10. Ποια από τις παρακάτω ξένες γλώσσες διδαχθήκατε στο σχολείο;

1. Αγγλικά
2. Γερμανικά
3. Γαλλικά
4. Ιταλικά
5. Καμία
6. Άλλη.....

11. Το ό,τι, πολλές φορές, τα άτομα δεν αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και δεν υιοθετούν στάσεις, στο σχολείο εξαρτάται από:					
	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
1. τους δασκάλους και τους καθηγητές	1	2	3	4	5
2. τα διδακτικά εγχειρίδια (σχολικά βιβλία)	1	2	3	4	5
3. τη γενική δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος	1	2	3	4	5
4. το «παραδοσιακό» μοντέλο διδασκαλίας (δασκαλοκεντρικό μοντέλο)	1	2	3	4	5

5. τον λανθασμένο τρόπο εκμάθησης του μαθήματος («παπαγαλία»)	1	2	3	4	5
6. την ελλιπή χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος	1	2	3	4	5
7. την ηγεσία και τους αρμόδιους φορείς της εκπαίδευσης	1	2	3	4	5
8. την πολιτική ηγεσία της χώρας	1	2	3	4	5
9. στην ελλιπή προσπάθεια των μαθητών για την απόκτηση των κατάλληλων εφοδίων (γνώσεις-δεξιότητες-ικανότητες) για την μελλοντική τους εξέλιξη	1	2	3	4	5
10. τους γονείς και το ό,τι δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή για την πρόοδο του παιδιού τους ή των παιδιών τους	1	2	3	4	5
11. την οικονομική ύφεση και την δυσχερή κατάσταση στην αγορά εργασίας	1	2	3	4	5

12. Μπορείτε να αναφέρετε 3 ικανότητες (με σειρά προτεραιότητας ξεκινώντας από την πιο σημαντική) που πιστεύετε ότι χρειάζεται να τις αποκτήσετε απαραίτητως;

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Γ. Απασχόληση και Δεξιότητες

13. Έχετε εργαστεί στο παρελθόν;

1. Ναι
2. Όχι

14. Αν ναι, για πόσο χρονικό διάστημα;	
Χρονικό Διάστημα Επαγγελματικής Εμπειρίας	
1. Έως έξι (6) μήνες	
2. Ένα (1) χρόνο	
3. Ενάμιση (1,5) χρόνο	
4. Έως δύο (2) χρόνια	
5. Δύο (2) χρόνια	
6. Πάνω από δύο (2) χρόνια	

15. Σε ποιο κλάδο;

16. Ποιο ήταν το αντικείμενο απασχόλησής σας;

17. Πόσο χρονικό διάστημα έχετε να εργαστείτε;	
Χρονικό Διάστημα Ανεργίας	
1. Έως έξι (6) μήνες	
2. Ένα (1) χρόνο	
3. Ενάμιση (1,5) χρόνο	
4. Έως δύο (2) χρόνια	
5. Δύο (2) χρόνια	
6. Πάνω από δύο (2) χρόνια	

18. Γιατί φύγατε από την τελευταία σας θέση απασχόλησης;

19. Ποια προσόντα ζητούσαν και εσείς δεν τα διαθέτατε (στην περίπτωση που ο λόγος απόλυσης ήταν η έλλειψη προσόντων);

20. Επικοινωνείτε σε άλλες γλώσσες πέραν της μητρικής σας γλώσσας;

21. Αν ναι, σε ποιες και ποιο είναι το επίπεδό σας (βασικό, καλό, πολύ καλό, εξαιρετικό);												
Ξένες Γλώσσες	Ικανότητα Γραφής				Ικανότητα Ανάγνωσης				Ικανότητα Ομιλίας			
	Βασικό	Καλό	Πολύ Καλό	Εξαιρετικό	Βασικό	Καλό	Πολύ Καλό	Εξαιρετικό	Βασικό	Καλό	Πολύ Καλό	Εξαιρετικό
Αγγλικά												
Γερμανικά												
Γαλλικά												
Ιταλικά												
Άλλο (συμπληρώστε)												

22. Γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε Η/Υ, προγράμματα Η/Υ και άλλες Νέες Τεχνολογίες;

1. Ναι
2. Όχι

23. Αν ναι, ποια από τα ακόλουθα και ποιο είναι το επίπεδό σας (βασικό, καλό, πολύ καλό, εξαιρετικό);

Προγράμματα Η/Υ και Νέες Τεχνολογίες	Επίπεδο Ικανοτήτων
---	---------------------------

	Βασικό	Καλό	Πολύ Καλό	Εξαιρετικό
Επεξεργασία Κειμένου (π.χ. Word)				
Υπολογιστικά Φύλλα (π.χ. Excel)				
Βάσεις Δεδομένων (π.χ. Access)				
Παρουσιάσεις (π.χ. PowerPoint)				
Διαδίκτυο (Internet)				
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram)				
Άλλο (συμπληρώστε)				

24. Από την επαγγελματική σας εμπειρία έχετε αναπτύξει ικανότητες που σχετίζονται με την ομαδική συνεργασία, την διαπροσωπική επικοινωνία και την διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο χώρο εργασίας;

1. Ναι
2. Όχι

25. Αν ναι, ποια ικανότητα από τις παραπάνω έχετε αναπτύξει περισσότερο και γιατί;

26. Σε ποιο βαθμό έχετε αναπτύξει τις παρακάτω δεξιότητες-ικανότητες από την επαγγελματική σας εμπειρία;					
Δεξιότητες - Ικανότητες	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
1. Διοικητική ικανότητα	1	2	3	4	5
2. Μεθοδικότητα	1	2	3	4	5
3. Αναλυτική σκέψη (ανάλυση πληροφοριών, γεγονότων ή προβλημάτων στις επιμέρους πτυχές και παραμέτρους τους)	1	2	3	4	5
4. Συνθετική σκέψη (επεξεργασία πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων)	1	2	3	4	5
5. Σύνταξη κειμένων με γραμματική και συντακτική σαφήνεια και πληρότητα	1	2	3	4	5
6. Επίλυση προβλημάτων	1	2	3	4	5
7. Καλή επικοινωνία με τρίτους (προϊσταμένους, συναδέλφους κ.λπ.)	1	2	3	4	5
8. Διαχείριση χρόνου-τήρηση προθεσμιών	1	2	3	4	5
9. Διαχείριση άγχους-εργασιακής πίεσης	1	2	3	4	5
10. Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο χώρο εργασίας	1	2	3	4	5

11. Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας	1	2	3	4	5
12. Οργανωτική ικανότητα	1	2	3	4	5
13. Πρωτοβουλία	1	2	3	4	5
14. Ικανότητα διαπραγμάτευσης	1	2	3	4	5
15. Ικανότητα προσαρμογής σε νέα αντικείμενα και συνθήκες εργασίας και σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εργασίας	1	2	3	4	5
16. Ικανότητα μάθησης από τον χώρο εργασίας και την επαγγελματική εμπειρία	1	2	3	4	5

27. Ποιες δεξιότητες-ικανότητες, πιστεύετε, ότι χρειάζεται να βελτιώσετε ή να αποκτήσετε προκειμένου να βρείτε πιο εύκολα εργασία; Κατατάξτε τις από το 1 έως το 5 σε φθίνουσα σειρά.

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Δ. Κατάρτιση και Δεξιότητες

28. Έχετε λάβει μέρος σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης;

1. Ναι
2. Όχι

29. Αν ναι, σε ποιο; (Ποιο ήταν το αντικείμενο εκμάθησης/γνωστικό αντικείμενο;)

30. Ποιες δεξιότητες αποκτήσατε ή αναπτύξατε περισσότερο από τη συμμετοχή σας σε προγράμματα κατάρτισης (σε περίπτωση που η προηγούμενη απάντηση είναι θετική); Αναφέρετε τις πέντε (5) πιο σημαντικές.

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

31. Θεωρείτε ότι τα προγράμματα κατάρτισης συμβάλλουν στο να βρει κάποιος απασχόληση;				
Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ

32. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαθέτετε τις παρακάτω ικανότητες;					
Βασικές Ικανότητες	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
1.Επικοινωνία στη Μητρική Γλώσσα	1	2	3	4	5
2.Επικοινωνία σε Ξένες Γλώσσες	1	2	3	4	5
3.Μαθηματική Ικανότητα και Βασικές Ικανότητες στην Επιστήμη και την Τεχνολογία	1	2	3	4	5
4.Ψηφιακή Ικανότητα	1	2	3	4	5
5.Μεθοδολογία της μάθησης-μεταγνωστικές ικανότητες (learning to learn)	1	2	3	4	5
6.Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη	1	2	3	4	5
7.Αίσθημα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
8.Πολιτιστική γνώση και έκφραση (ή διαφορετικά πολιτιστική έκφραση και πολιτισμική αναγνώριση)	1	2	3	4	5

33. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι διαθέτετε τις παρακάτω ικανότητες;					
Κοινωνικές Ικανότητες	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
1.Διαχείριση Κρίσεων και Συγκρούσεων	1	2	3	4	5
2.Ικανότητα Επικοινωνίας	1	2	3	4	5
3.Ικανότητα Συνεργασίας	1	2	3	4	5
4.Διαχείριση Χρόνου	1	2	3	4	5
5.Διαχείριση Άγχους	1	2	3	4	5
6.Προσαρμοστικότητα	1	2	3	4	5
7.Οργανωτική Ικανότητα	1	2	3	4	5
8.Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων	1	2	3	4	5

34. Θα θέλατε να προσθέσετε, γενικά, άλλες ικανότητες που διαθέτετε; Αν ναι ποιες;

35. Σε ποιο βαθμό θα θέλατε να αναπτύξετε τις ακόλουθες δεξιότητες – ικανότητες;					
Δεξιότητες - Ικανότητες	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
1.Διοικητική ικανότητα	1	2	3	4	5
2.Μεθοδικότητα	1	2	3	4	5
3.Αναλυτική σκέψη (ανάλυση πληροφοριών, γεγονότων ή προβλημάτων στις επιμέρους πτυχές και παραμέτρους)	1	2	3	4	5

τους)					
4.Συνθετική σκέψη (επεξεργασία πληροφοριών για την εξαγωγή συμπερασμάτων)	1	2	3	4	5
5.Σύνταξη κειμένων με γραμματική και συντακτική σαφήνεια και πληρότητα	1	2	3	4	5
6.Επίλυση προβλημάτων	1	2	3	4	5
7.Καλή επικοινωνία με τρίτους (προϊσταμένους, συναδέλφους κ.λπ.)	1	2	3	4	5
8.Διαχείριση χρόνου-τήρηση προθεσμιών	1	2	3	4	5
9.Διαχείριση άγχους-εργασιακής πίεσης	1	2	3	4	5
10.Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στο χώρο εργασίας	1	2	3	4	5
11.Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας	1	2	3	4	5
12.Οργανωτική ικανότητα	1	2	3	4	5
13.Πρωτοβουλία	1	2	3	4	5
14.Ικανότητα διαπραγμάτευσης	1	2	3	4	5
15.Ικανότητα προσαρμογής σε νέα αντικείμενα και συνθήκες εργασίας και σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα εργασίας	1	2	3	4	5
16.Ικανότητα μάθησης από τον χώρο εργασίας και την επαγγελματική εμπειρία	1	2	3	4	5

36. Με βάση τις γνώσεις και τις ικανότητες που διαθέτετε, πόσο αναγκαία είναι για εσάς η συμμετοχή στα ακόλουθα προγράμματα κατάρτισης προκειμένου να αποκτήσετε τις απαραίτητες ικανότητες για εύρεση εργασίας;

	Προγράμματα Κατάρτισης	Καθόλου	Λίγο	Αρκετά	Πολύ	Πάρα Πολύ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων) (για Αρχάριους)	1	2	3	4	5
	2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Παρουσιάσεις, Διαδίκτυο, Βάσεις Δεδομένων) (για Προχωρημένους)	1	2	3	4	5
ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ	3. Ξένες Γλώσσες (για Αρχάριους)	1	2	3	4	5
	4. Ξένες Γλώσσες (για Προχωρημένους)	1	2	3	4	5
	5. Ξένες γλώσσες για το Χώρο Εργασίας (ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία)	1	2	3	4	5
ΒΑΣΙΚΕΣ	6. Βελτίωση Αναγνωστικής	1	2	3	4	5

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ	Ικανότητας και Βασικοί Κανόνες Ορθογραφίας, Γραμματικής και Σύνταξης					
	7. Βελτίωση Μαθηματικής Ικανότητας και Θετικών Επιστημών	1	2	3	4	5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ	8.Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
	9.Αγροτική Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
	10.Κοινωνική Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
	11.Τουριστική Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
	12.Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα	1	2	3	4	5
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ	13.Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού	1	2	3	4	5
	14.Σύνταξη εγγράφων και φορμών επικοινωνίας	1	2	3	4	5
	15.Διαχείριση χρόνου	1	2	3	4	5
	16.Διαχείριση Διαπροσωπικών Σχέσεων στον Χώρο Εργασίας	1	2	3	4	5
	17.Αποτελεσματική ηγεσία στην εργασία	1	2	3	4	5
	18.Αποτελεσματική συνεργασία στην εργασία	1	2	3	4	5
	19.Διαχείριση άγχους και εργασιακού άγχους	1	2	3	4	5
	20.Διαχείριση εργασιακών κρίσεων και συγκρούσεων	1	2	3	4	5
	21.Ασφάλεια και πρώτες βοήθειες στον εργασιακό χώρο	1	2	3	4	5
	22.Διαχείριση κοινωνικών κρίσεων	1	2	3	4	5
	23.Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής	1	2	3	4	5
Άλλα προγράμματα κατάρτισης (συμπληρώστε)		1	2	3	4	5